

Este estudio ecológico de observación tuvo como objetivo identificar factores que puedan afectar las pruebas para detectar el COVID-19 y las tasas de positividad en las comunidades rurales de Virginia Occidental. Los investigadores evaluaron los datos obtenidos del censo y del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Virginia Occidental (West Virginia Department of Health and Human Resources). Los datos de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction, PCR) para detectar el COVID-19 se combinaron con los datos del censo para estudiar la relación entre las pruebas para detectar el COVID-19, las tasas de positividad y la socioeconomía. Los investigadores tuvieron como objetivo identificar comunidades de alto riesgo y poblaciones vulnerables en Virginia Occidental que necesitaban enfoques de prueba más sólidos.

DÓNDE

Estado de Virginia Occidental

CUÁNDO

Marzo de 2020 – septiembre de 2020

LA POBLACIÓN

- Este fue un estudio ecológico de observación. Se usaron datos de sectores censales y del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Virginia Occidental. Los participantes no se reclutaron de forma activa.

QUÉ SUCEDIÓ

- Los datos de las pruebas de PCR para detectar el COVID-19 recopilados desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2020 se usaron para evaluar las pruebas y las tasas de positividad. La información obtenida incluye resultados de los sitios donde se realizaba la prueba en todo el estado. Dentro de los datos recopilados incluyeron un identificador único, código postal, fecha, tipo de prueba y resultado de la prueba para cada persona.
- Los datos del censo incluyeron información por sector censal.
 - Los datos incluyeron raza, nivel de inseguridad alimentaria, tipo de área (rural, urbana, etc.) y puntaje del índice de privación de área.
- El análisis del sistema de información geográfica (Geographic Information System, GIS) se usó para desarrollar mapas que demostraran dónde se distribuyeron las variables clave en todo el estado.
- Se realizaron análisis de regresión espacial para identificar el riesgo ajustado para la prueba para detectar COVID y la positividad en el nivel de sección.

HALLAZGOS CLAVES

- Se encontraron pequeños grupos de casos positivos de COVID en todo el estado, con tasas más altas en la parte centro oriental y sudoeste de Virginia Occidental.
- Se encontraron tasas más altas de resultados positivos en las pruebas de PCR para detectar el COVID-19 en áreas con mayor inseguridad alimentaria y poblaciones más bajas de residentes negros.
- Se encontraron tasas de pruebas más altas en áreas rurales con mayor inseguridad alimentaria y poblaciones más bajas de residentes negros.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Estudio ecológico de observación**
Estudio usado para medir la prevalencia y la incidencia de la enfermedad a nivel de población o grupo.
- Índice de privación de área**
Una evaluación de las condiciones socioeconómicas de una región que se han vinculado con los resultados de salud. Se puede informar como un puntaje o percentil.
- Sector censal**
Región geográfica dentro de los límites de una ciudad, pueblo o condado. Habitualmente se define para el propósito del censo.
- Inseguridad alimentaria**
Falta de disponibilidad confiable y/o acceso a alimentos suficientemente asequibles y nutritivos.

Cita: Hendricks B, Paul R, Smith C, et al. Coronavirus testing disparities associated with community level deprivation, racial inequalities, and food insecurity in West Virginia. *Annals of Epidemiology*. 2021;59:44-49. [doi:10.1016/j.annepidem.2021.03.009](https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2021.03.009)

Este resumen se realizó en junio de 2022. Este resumen incluye únicamente los resultados de un solo estudio. Otros estudios pueden hallar resultados diferentes. El resumen fue respaldado por la iniciativa de Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas (Rapid Acceleration of Diagnostics Underserved Populations, RADx-UP) de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH) RADx® (U24 MD016258).

To read the published research article, visit radx-up.org.

Una colaboración de investigación con

